

II CONVENCION INTERNACIONAL CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
DE LA UNIVERSIDAD DE CAMAGÜEY IGNACIO AGRAMONTE LOYNAZ

XVI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021

Reflexiones sobre la gestión didáctica de los docentes en tiempos de covid-19

M. Sc. Marinés Montalván García¹, M. Sc. Marines Angeri Artiles², Lic. Alejandro Cabote Pérez³, Lic. Eddy Estrada Fernández⁴

¹Universidad de Camagüey, Cuba, marines.montalvan@reduc.edu.cu

²Universidad de Camagüey, Cuba, marines.angeri@reduc.edu.cu

³Universidad de Camagüey, Cuba, alejandro.cabote@reduc.edu.cu

⁴Universidad de Camagüey, Cuba, eddy.estrada@reduc.edu.cu

II. Simposio: La gestión didáctica innovadora frente a las pandemias

Coordinadora: Dr. C. Olga Lidia Pérez González

RESUMEN

Este trabajo tiene como propósito reflexionar en torno al proceso de enseñanza y aprendizaje, durante el desarrollo de las clases virtuales del primer período de 2021, en el contexto de la pandemia. En este marco, como equipo de trabajo, nos hemos propuesto socializar a la comunidad educativa, las vías utilizadas pues alcanzar la calidad educativa que exige los momentos actuales en que vive el mundo y nuestro país es uno de los propósitos del sistema educativo, donde la figura del docente adquiera el papel que le corresponde en la gestión del aprendizaje a través de las clases a distancias. En consecuencia, nos preguntamos de qué depende la gestión didáctica en el en el contexto actual por parte del profesor, cuáles son las variables que maneja y qué influyen en esta gestión. Y por estos motivos, desde el primer momento, nos replanteamos cómo enseñar y evaluar en este nuevo contexto. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo lo hacemos? Fueron algunas de las preguntas que nos hicimos al iniciar la cuarentena. Obviamente, la virtualidad jugó un rol protagónico. Tanto para las clases teóricas, como para las prácticas, usamos la plataforma “MOODLE”. Para las clases teóricas, diseñamos ppt que, además de contar con los elementos teóricos de la disciplina, tenían imágenes, ejemplos concretos, cotidianos y preguntas para “pensar” la Matemática. De esta manera, la clase teórica no se trató de una presentación meramente expositiva del docente sino más bien de clases interactivas, pues propiciaron la autogestión o autoaprendizaje de los estudiantes.

Palabras claves: gestión didáctica; proceso de enseñanza- aprendizaje; planificación